

Світлана ЛИТВИНСЬКА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Національний університет біоресурсів і
природокористування України

ЖУРНАЛІСТСЬКІ НОВОТВОРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Сучасний український медіадискурс потрібно розглядати як головний майданчик творення лексико-семантичних інновацій. Під час Війни за Незалежність України (2014–2026) в суспільстві значно посилюються екзистенційні виклики. Наразі журналістське слово розширило й перейшло межі суто інформування, стало інструментом конструювання новітніх соціальних смислів.

Динаміка журналістських новотворів потребує дослідження трансформації лексичного складу мови. В епіцентрі досліджень — причини появи неологізмів, а також їхня класифікація і способи творення, тематичні групи, сфери функціонування, вплив екстралінгвальних чинників на зміни у словниковому складі мови тощо. Появу сучасних неологізмів вивчають Г. Вокальчук, Г. Вусик, С. Гриценко, О. Деркачова, Є. Карпіловська, Н. Клименко, Ж. Колоїз, А. Нелюба, Д. Мазурик, М. Навальна, Н. Павлик, О. Стишов, Л. Струганець, О. Тараненко, та ін.

Події 2014–2026 рр. стимулюють інтерес українських мовознавців до вивчення неологізмів війни. Так, С. Гриценко акцентує увагу на зв'язку між соціальною обумовленістю лінгвальних змін і комунікативною функцією мови. Вона пише: «Мовні інновації закумулювали в собі весь спектр емоцій українського народу до агресора» (Гриценко, 2022 : 9).

Науковиці Г. Вусик і Н. Павлик здійснили спробу описати й систематизувати інноваційні процеси в лексичній системі української мови в сьогоднішній воєнний період. Дослідниці виокремили «два основні різновиди неологізмів, а саме: номінативи, які експлікують явища і поняття, що з'являються вперше; трансномінативи, котрі використовуються на позначення уже відомих під іншими назвами реалій» (Вусик & Павлик, 2022 : 52). Вони проаналізували тематичні групи неологізмів війни, їхні словотвірні моделі.

Маркером ідентичності українського світу назвала О. Деркачова неологізми війни. Появу величезної кількості нових слів вона визначила як «своєрідний неологічний бум» (Деркачова, 2022 : 157).

Мета дослідження – проаналізувати семантичну природу журналістських новотворів, визначити їхню роль у вербалізації й позначенні ціннісних орієнтирів українського суспільства.

Методи. Задіяно метод лінгвістичного спостереження й опису, контекстуальний аналіз медіатекстів, метод семантичного диференціалу.

Журналістські новотвори 2014–2026 рр. продемонстрували високий рівень інтенсивності переходу з авторського мовлення у загальноновживану лексику. Більшість новотворів створено шляхом метафоризації / словоскладання, в основу яких взято концепти «воля», «справедливість», «незламність», «державність». Це підтверджує зміну акцентів у лексико-семантичній системі мови від пасивної констатації до активного спротиву.

Авторські лексеми в медіамовленні виконують роль маркерів «свій / чужий», формують в аудиторії ціннісну єдність. Це не лише визначає нові реалії, а й програмує взаємну солідарність в суспільстві, віру в перемогу.

Прикладами семантичної деривації є такі активно вживані журналістами новотвори:

– «Бавовна» – з назви рослини створено евфемізм для позначення вибуху на ворожій території (приклад метафоризації). Використовуючи іронію, медіа знімають стрес, формують почуття переваги.

– «Приліт» – раніше це слово найчастіше вживали в значенні «приліт літака». Тепер у медіадискурсі це означає влучання ракети чи дрона.

– «Чисте небо» – у журналістських повідомленнях це вже не метеорологічний стан з прогнозу погоди, а сигнал «Відбій тривоги» про відсутність загрози з повітря.

– «Лупити» – означає наносити удари по знищеній техніці.

– «Незламність» – це слово використовують не лише у назвах пунктів обігріву для населення, що внаслідок ворожих обстрілів позбавлене у своїх домівках тепла, електропостачання, води, інтернет-зв'язку. В медіатекстах слово «незламність» трансформувалося в національний бренд.

Приклади словотворення та афіксації:

– «Екоцид» (від *екологія* + *цид*) – журналісти активно вживали цей термін на позначення наслідків підриву дамби Каховського водосховища. Це чітке маркування допомогло сформувати в суспільстві усвідомлення масштабу злочину як цілеспрямованого нищення людей і природи, міжнародний осуд.

– «Блекаут» – це запозичене слово, але в українських ЗМІ воно набуло конотативного забарвлення – не суцільна темрява, а стійкість і здатність жити й працювати всупереч обставинам.

– «Дерашизація» – журналістський новотвір, що позначає очищення інформаційного й культурного простору від впливу агресора (рф).

Приклади okazіоналізмів (авторських назв):

– «Стійкократія» і «Україноцентризм» – лексеми (позначають нові суспільні моделі) з аналітичних статей журналістів-інтелектуалів В. Портнікова та П. Каразіна.

– «Кіберпростір» – термін, що описує діяльність волонтерів-хакерів (активний спротив громадянського суспільства агресорові).

Висновки. Журналістські новотвори є динамічними компонентами мови, що активно й оперативно реагує на суспільні запити воєнних реалій 2014–2026 рр. Вони швидко розвиваються від авторського okazіоналізму до загальноновживаної лексики. Це свідчить про високий рівень пластичності української мови, що робить її живою, актуальною, здатною чинити опір і перемагати в інформаційній війні.

ЛІТЕРАТУРА

Вусик, Г. Л. & Павлик, Н. В. (2022). Неологізми як мовне відображення російсько-української війни 2022 р. *Закарпатські філологічні студії*, 23, 52–57.

Гриценко, С. (2022). Мовні інновації російсько-української війни 2022 року. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика*, 2(32), 9–13.

Деркачова, О. С. (2022). Неологізми війни як маркер ідентичності українського світу. *Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки: зб. тез ІІІ Міжнар. онлайн-конф.*, 19 трав. 2022 р., 157–160.